

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331519>
УДК 347.61

ПОНЯТИЕ «СЕМЬЯ» ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Т.Р. Галямова,
студентка 3 курса, напр. «Правоохранительная деятельность.
Административные правонарушения»

Т.Е. Сучкова,
доц.,
ВятГУ,
г. Киров

Аннотация: Статья посвящена проблеме отсутствия в российском законодательстве нормативного закрепления понятия «семья». Анализируются точки зрения ведущих ученых по данному вопросу. Определяются критерии, которые должны быть положены в основу универсального определения «семья». Рассмотрены социологический и специальный (юридический) аспекты понимания семьи. Рассматриваются вопросы правового регулирования брачно-семейных отношений и необходимость в легальном закреплении понятия «семья» в Семейном законодательстве РФ.

Ключевые слова: понятие «семья», брак, союз, объединение, родство

THE CONCEPT OF "FAMILY" UNDER RUSSIAN LEGISLATION

T.R. Galyamova,
3rd year student, direction "Law enforcement. Administrative offenses"

T.E. Suchkova,
Associate Professor,
VyatSU,
Kirov

Annotation: The article is devoted to the problem of the lack of normative fixing of the concept of "family" in the Russian legislation. The points of view of leading scientists on this issue are analyzed. The criteria that should form the basis of the universal definition of "family" are determined. The sociological and special (legal) aspects of understanding the family are considered. The issues of legal regulation of marriage and family relations and the need for legal consolidation of the concept of "family" in the Family Legislation of the Russian Federation are considered.

Keywords: the concept of "family", marriage, union, association, kinship

В соответствии с п. 1 ст. 38 Конституции РФ [1] семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под защитой государства. Данное положение изложено и в ст. 1 СК РФ [2]. Семейное законодательство исходит из необходимости: укрепления семьи; построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав; возможности судебной защиты этих прав, добровольности брачного союза мужчины и женщины; равенства прав супругов в семье; приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии; обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи [3].

Действующее законодательство не содержит понятия «семья». Единое определение семьи отсутствует и в монографических исследованиях [4]. В нашей стране данное понятие в разные исторические периоды существенно менялось. Семейные отношения подпадали под охрану различных отраслей права, которые также по-разному толковали это понятие.

В начале XX в. семья определялась, как правило, в виде совокупности лиц, связанных между собой узами родства или брака. Поэтому этот недостаток был компенсирован большим количеством доктринальных понятий, в разработке которых принимали участие

такие ученые, как М.В. Антокольская, Г.М. Матвеев, А.М. Нечаева, В.А. Рясенцев и др.

По мнению А.М. Нечаевой, «семья – это общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным законодательством» [5]. Г.К. Матвеев пишет, что «семья – это основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными правами и обязанностями, взаимной моральной и материальной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, ведением общего хозяйства» [6]. В.А. Рясенцев определял семью «как круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений» [7].

По вопросу отсутствия правового определения понятия «семья» существует две позиции. В соответствии с первой необходимо дать законодательное определение семьи. Однако вызывает опасение то обстоятельство, что каждая из отраслей права имеет свой собственный предмет и регулирует разные по содержанию отношения с участием членов семьи, поэтому выработать универсальное понятие «семья», которое будет приемлемо для всех отраслей права, достаточно сложно.

Согласно другому подходу не следует прибегать к законодательному определению семьи, так как многообразны критерии, характеризующие ее, а также различны условия существования семей. К тому же «семья как таковая субъектом права не является, субъектами являются конкретные члены семьи, более того, семья – это явление не правовое, а социологическое» [8].

Можно привести точку зрения А.П. Сергеева, предупреждающего о том, что законодательное закрепление понятия «семья» приведет, скорее, к негативным последствиям. «Во-первых, законное определение семьи неадекватно отражало бы такое многообразное социальное явление, как семья. Во-вторых, вполне оправдан различный подход к понятию „семья” в отдельных отраслях и правовых институтах в зависимости от стоящих перед ними задач, тем более что „семья не рассматривается законодательством в качестве самостоятельного субъекта права”» [9].

На взгляд О.Ю. Ильиной, «семья и брак – это институты, которые выступают объектом изучения различных наук: юриспруденции, социологии, демографии и др. В соответствии со спецификой своего предмета каждая из общественных наук выделяет и изучает особые стороны функционирования и развития семьи. Кроме того, семья определяется в качестве разных по содержанию понятий как социальная и правовая категория. Такой подход к пониманию семьи стал основой для формулирования вывода о невозможности существования и нормативного определения единого понятия, которое было бы равно применимо как в семейном праве, так и в иных отраслях права» [10].

В юридической литературе существует два подхода к определению понятия «семья»: в социологическом и юридическом смысле. «Семья в социологическом смысле – это малая социальная группа исторически определенной организации, члены которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и социальной необходимостью, обусловленной потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения».

В юридическом смысле семья «рассматривается как объединение, совместно проживающих лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления или иной формы устройства детей на воспитание в семью.

Российское законодательство признает юридически значимыми только браки, зарегистрированные в органе загса.

Понятие семьи в социологическом смысле распространяется только на семьи, отношения членов которых основаны лишь на нормах морали, а права и обязанности, предусмотренные СК РФ, на них не распространяются, потому что их брак не зарегистрирован в загсе. Такие браки еще называют «фактическим браком». Понятие семьи в юридическом смысле распространяется на те семьи, члены которых связаны правами и обязанностями, предусмотренными СК РФ, так как их брак зарегистрирован в органе загса. Но отношения членов таких семей регулируются также и нормами морали.

Однако ряд международно-правовых актов указывают на понятие «семья». В ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.

отмечено, что «семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства» [11]. В Международном пакте "Об экономических, социальных и культурных правах" государствами-участниками признано, что «семье, являющейся естественной и основной ячейкой общества, должны предоставляться по возможности самая широкая охрана и помощь, в особенности при ее образовании и пока на ее ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании» (п. 1 ст. 10), а также «право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни» (п. 1 ст. 11) [12]. Статья 23 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. обращает внимание на право семьи на защиту со стороны общества и государства [12]. Также стоит упомянуть преамбулу Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г., где «семья рассматривается как основная ячейка общества и естественная среда для роста и благополучия всех ее членов, особенно детей, которой должны быть предоставлены необходимые защита и содействие с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества» [14].

Можно сделать вывод о том, что определение семьи в названных международных правовых актах как естественной и основной ячейки общества отражает лишь внешнюю связь семьи и общества, но не раскрывает внутреннюю природу этого явления.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 г. указано: «Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и средств массовой информации» [15]. Из этого следует, что укрепление семьи, продолжение здоровой жизни – это принцип, поддерживаемый Президентом РФ.

Проанализировав различные точки зрения, можно сделать вывод о том, что семья – это основанные на браке союз мужчины и

женщины, а также объединение нескольких совместно проживающих лиц, связанных близким родством, а равно основанное на таком родстве и (или) усыновлении (удочерении) объединение не обладающего полной дееспособностью ребенка и его близких родственников, связанных между собой общением и личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями.

Таким образом, разработать понятие «семья», которое бы удовлетворяло все дискутирующие и не равнодушные стороны, достаточно сложно ввиду его многогранности. Так, в ст. 1 СК РФ не раз упоминается понятие «семья», да и сам Кодекс называется семейным, но, к сожалению, в последующих положениях СК РФ не содержится понятия семьи, членства в семье и родства. Считаем, что это обстоятельство следует учесть при реформировании семейного законодательства РФ.

Список литературы

- [1] Конституция РФ // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 27.09.2022).
- [2] Семейный кодекс РФ // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/. (дата обращения: 27.09.2022).
- [3] Беспалов Ю.Ф. Основные начала семейного законодательства / Ю.Ф. Беспалов [Текст] // Семейный кодекс РФ. Постатейный научно-практический комментарий. – Москва: Проспект, 2022. 9-10 с.
- [4] Пащенко А.С. Проблемы определения понятия семьи / А.С. Пащенко // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2010. № 6. 6-9 с.
- [5] Цит по: Каменецкая М.С. Указ. раб. 13-14 с.
- [6] Цит по: Каменецкая М.С. Указ. раб. 13-14 с.
- [7] Цит по: Каменецкая М.С. Указ. раб. 13-14 с.
- [8] Муратова С.А. Учебное пособие. / С.А. Муратова, Н.Ю. Тарсамаева – М., 1999. 20 с.
- [9] Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 3. – М., 1998. 218-220 с.

[10] Ильина О.Ю. Частные и публичные интересы в семейном праве Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. / О.Ю. Ильина – М., 2006. 11-12 с.

[11] "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/. (дата обращения: 27.09.2022).

[12] "Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/. (дата обращения: 27.09.2022).

[13] "Международный пакт о гражданских и политических правах" (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/. (дата обращения: 27.09.2022).

[14] "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. (дата обращения: 27.09.2022).

[15] Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 "Послание Президента Федеральному Собранию" / // КонсультантПлюс: [сайт]. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318543/. (дата обращения: 27.09.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Constitution of the Russian Federation // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 09/27/2022).

[2] Family Code of the Russian Federation // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/. (date of access: 09/27/2022).

[3] Yu.F. Bepalov. Basic principles of family legislation / Yu.F. Bepalov [Text] // Family Code of the Russian Federation. Article by article scientific and practical commentary. – Moscow: Prospekt, 2022. 9-10 p.

[4] Pashchenko A.S. Problems of defining the concept of family / A.S. Pashchenko // Collections of conferences of the National Research Center Sociosphere. – 2010. No. 6. 6-9 p.

[5] Quoted from: Kamenetskaya M.S. Decree. slave. 13-14 s.

[6] Quoted from: Kamenetskaya M.S. Decree. slave. 13-14 s.

[7] Quoted from: Kamenetskaya M.S. Decree. slave. 13-14 s.

[8] Muratova S.A. Tutorial. /C.A. Muratova, N.Yu. Tarsamaeva – M., 1999. 20 p.

[9] Civil law / ed. A.P. Sergeeva, Yu.K. Tolstoy. Part 3. – M., 1998. 218-220 p.

[10] Ilyina O.Yu. Private and public interests in the family law of the Russian Federation: author. dis. ... Dr. jurid. Sciences. / O.Yu. Ilyina – M., 2006. 11-12 p.

[11] "Universal Declaration of Human Rights" (adopted by the UN General Assembly on December 10, 1948) // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/. (date of access: 09/27/2022).

[12] "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (Adopted on December 16, 1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary session of the UN General Assembly) // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/. (date of access: 09/27/2022).

[13] "International Covenant on Civil and Political Rights" (Adopted on December 16, 1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary session of the UN General Assembly) // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/. (date of access: 09/27/2022).

[14] "Convention on the Rights of the Child" (approved by the UN General Assembly on November 20, 1989) (entered into force for the USSR on September 15, 1990) // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/. (date of access: 09/27/2022).

[15] Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of February 20, 2019 "Message of the President to the Federal Assembly" / // ConsultantPlus: [website]. [Electronic resource]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318543/. (date of access: 09/27/2022).

© Т.Р. Галямова, Т.Е. Сучкова, 2022

Поступила в редакцию 14.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Галямова Т.Р., Сучкова Т.Е. Понятие «семья» по российскому законодательству // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 187-195. URL: <https://ip-journal.ru/>